

El silvopastoreo y la reintroducción de las razas ovinas tradicionales: un enfoque sostenible de la ganadería pastoril

www.af4eu.eu

Una de las razas tradicionales de ovejas: la oveja del bosque, Steunpunt Levend Erfgoed

El silvopastoreo es una práctica agroforestal que integra árboles, forraje y ganado en un sistema integrado, optimizando el uso de la tierra y mejorando la productividad. Al combinar estos elementos, los ganaderos pueden maximizar los ingresos tanto a corto como a largo plazo al tiempo que se mejora la resiliencia ambiental. Aunque a veces se ve como un enfoque innovador, se han utilizado sistemas silvopastoriles durante siglos para complementar las dietas y los ingresos rurales. La oveja demuestra un potencial significativo para el silvopastoreo, controlando de forma natural la vegetación del sotobosque, que de otro modo competirían con los árboles por los nutrientes y ralentizarían su crecimiento. Esto es particularmente valioso para la producción de madera y el manejo de cubiertas, donde las ovejas pueden ayudar a reducir enfermedades y plagas y aprovechan como alimento la fruta caída. A cambio, los árboles proporcionan sombra, reducen el estrés calórico en verano y ofrecen protección contra el viento y el frío durante los meses más duros. La ganadería ovina tiene una larga historia en Europa, con razas adaptadas a diferentes climas, suelos y necesidades. En Bélgica, hay ocho razas tradicionales reconocidas: las Ardenas, la flamenca, las ovejas Sambre-et-Meuse y Kempen, junto con las Houtland, Laken, Mergelland y ovejas flamencas. Estas razas han disminuido debido a la competencia económica de los productos importados y razas más productivas. Sin embargo, el renovado interés por los productos lácteos, la gestión sostenible de la tierra y la conservación del patrimonio presenta nuevas oportunidades para su reactivación. Los sistemas silvopastoriles podrían desempeñar un papel clave en la reintroducción de estas razas tradicionales, con incentivos económicos para los agricultores, al tiempo que se preserva la biodiversidad agrícola. Además, las ovejas cuya base son territorios agroforestales podrían apoyar al ecoturismo y a programas educativos, diversificando aún más los ingresos agrícolas. El manejo de razas autóctonas de ganado ovino con prácticas modernas y sostenibles garantiza la conservación del patrimonio ganadero, al tiempo que se promueve la resiliencia.

Tobi Hallez

Universidad de Gante, Bélgica

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.